

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №3 (17)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)

Солиев А.У. <i>Маточное молочко как источник биологически активных веществ и минеральных элементов: потенциал для функционального питания и профилактической медицины</i>	269	Soliev A.U. <i>Royal jelly as a source of biologically active substances and mineral elements: potential for functional nutrition and preventive medicine</i>
Saidova L.B. <i>Dashtlabki natijalar: uzoq yashovchi insonlarda arterial gipertenziya va ortostatik gipotenziya</i>	274	Saidova L.B. <i>Preliminary results: arterial hypertension and orthostatic hypotension in supercentenarians</i>
Солиева К.И. <i>Значение эндотелиальных нарушений в патогенезе гломерулонефрита</i>	278	Solieva K.I. <i>The importance of endothelial disorders in the pathogenesis of glomerulonephritis</i>
Саттаров Ш.Х. <i>Дифференцированный подход к лечению больных с распространенным гнойным перитонитом</i>	282	Sattarov Sh.Kh. <i>Differentiated approach to the treatment of patients with widespread purulent peritonitis</i>
Soliyev A.A. <i>Sil kasalligi bo'yicha global epidemiologik holat va O'zbekiston tajribasining taqqoslama tahlili: muammolar, yutuqlar va istiqbollar</i>	288	Soliyev A.A. <i>Global epidemiological situation of tuberculosis and a comparative analysis of Uzbekistan's experience: challenges, achievements, and prospects</i>
Сохибова З.Р., Фармонова М.В. <i>Эффективность ультразвукового исследования при выявлении мастопатии у женщин репродуктивного возраста</i>	296	Sokhibova Z.R., Farmonova M.V. <i>Efficiency of ultrasound examination in detecting mastopathy in women of reproductive age</i>
Tilavov T.B., Xasanova D.A. <i>Surunkali buyrak yetishmovchiligi bilan kasallangan 3, 6 va 9 oylik erkak kalamushlarda sumbul ildizining moyak o'zgarishlariga nisbatan terapevtik ta'siri</i>	300	Tilavov T.B., Khasanova D.A. <i>Therapeutic effects of ferula moschata root on testicular changes in male rats aged 3, 6, and 9 months with chronic kidney disease</i>
Turdiyev M.R. <i>Turli patogen omillar ta'sirida timus morfofunktsional xususiyatlarining o'zgarishi (Adabiyotlar sharhi)</i>	308	Turdiyev M.R. <i>Changes in the morphofunctional properties of the thymus under the influence of various pathogenic factors (literature review)</i>
Турсунов Ф.У., Исакулова М.М., Кодирова М.Ж., Ирмаматива З.А. <i>Возрастные особенности анемии у пожилых: роль лабораторных показателей в диагностике и мониторинге терапии</i>	313	Tursunov F.U., Isakulova M.M., Kodirova M.Zh., Irmamativa Z.A. <i>Age-related features of anemia in the elderly: the role of laboratory indicators in diagnosis and therapy monitoring</i>
Турсунова Ю.Ж. <i>Гипертония касаллиги билан оғриган беморларда касаллик кечишида иқлим омилларининг таъсир хусусиятлари</i>	316	Tursunova Yu.J. <i>Characteristics of climate factors on the current illness in patients with hypertension</i>
Умаров Ф.Х. <i>Морфологические изменения печеночных клеток у лабораторных животных моделированным адьювантным артритом</i>	321	Umarov F.Kh. <i>Morphological changes of hepatic cells in laboratory animals modeled adjuvant arthritis</i>
Umidova N.N. <i>Genital endometrioz bilan kasallangan reproduktiv yoshdagi ayollarda tashxislashning zamonaviy gistologik usullaridan foydalanish</i>	326	Umidova N.N. <i>The use of modern histological methods of diagnosis in women of reproductive age with genital endometriosis</i>
Хайдарова Ф.А., Рахматуллаева М.М. <i>Молекулярные основы развития лейомиомы матки</i>	332	Khaidarova F.A., Rakhmatullayeva M.M. <i>The molecular basis of the development of uterine leiomyoma</i>
Хайриева Д.У. <i>Odam organizmida glyukoza almashinuvi: morfologik va fiziologik mexanizmlari, regulatsiyasi hamda klinik ahamiyati</i>	338	Khayriyeva D.U. <i>Glucose metabolism in the human body: morphological and physiological mechanisms, regulation, and clinical significance</i>

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АНЕМИИ У ПОЖИЛЫХ: РОЛЬ ЛАБОРАТОРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ДИАГНОСТИКЕ И МОНИТОРИНГЕ ТЕРАПИИ

Турсунов Ф.У., Исакулова М.М., Кодирова М.Ж., Ирмаматива З.А.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Анемия это частая патология у пожилых пациентов, которая существенно влияет на качество жизни. Цель исследования нашего исследования оценить возрастные особенности клинико-лабораторных проявлений анемии у лиц в возрасте 60–74 и 75 лет и старше. В исследование включено 60 пациентов с анемией, разделённых на две возрастные группы. Проведён комплекс лабораторных исследований: общий анализ крови, показатели железа, ферритина, витамина B12, С-реактивного белка и др. Выявлены значимые различия в типах и тяжести анемии между группами, что подчёркивает необходимость индивидуального подхода к диагностике и терапии. Результаты исследования могут быть полезны для клинической практики гериатров и лабораторных специалистов.

Ключевые слова: анемия, пожилые пациенты, лабораторная диагностика, гемоглобин, ферритин, витамин B12, воспаление, возрастные особенности, мониторинг терапии

AGE-RELATED FEATURES OF ANEMIA IN THE ELDERLY: THE ROLE OF LABORATORY INDICATORS IN DIAGNOSIS AND THERAPY MONITORING

Tursunov F.U., Isakulova M.M., Kodirova M.Zh., Irmamativa Z.A.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Anemia is a common pathology in elderly patients that significantly affects quality of life. The aim of our study is to evaluate the age-related clinical and laboratory features of anemia in individuals aged 60–74 and 75 years and older. The study included 60 patients with anemia divided into two age groups. A comprehensive set of laboratory tests was performed: complete blood count, iron, ferritin, vitamin B12, C-reactive protein, and others. Significant differences in types and severity of anemia between groups were identified, emphasizing the need for an individualized approach to diagnosis and therapy. The study results may be useful for clinical practice of geriatricians and laboratory specialists.

Keywords: anemia, elderly patients, laboratory diagnosis, hemoglobin, ferritin, vitamin B12, inflammation, age-related features, therapy monitoring

QARIYALARDAGI ANEMIYANING YOSHGA BOG‘LIQ XUSUSIYATLARI: DIAGNOSTIKA VA TERAPIYA MONITORINGIDA LABORATOR KO‘RSATKICHLARNING ROLI

Tursunov F.U., Isaqulova M.M., Qodirova M.J., Irmamativa Z.A.

Samarqand davlat tibbiyot universiteti, Samarqand sh., O‘zbekiston

Rezyume. Anemiya qariyalarda keng tarqalgan patologiya bo‘lib, hayot sifatiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi. Tadqiqotimizning maqsadi 60–74 yosh va 75 yosh va undan katta yoshdagi shaxslarda anemiyaning yoshga bog‘liq kliniko-laborator ko‘rsatkichlarini baholashdan iborat. Tadqiqotga 60 nafar anemiyali bemorlar, ikki yosh guruhiga bo‘lingan holda, kiritildi. Kompleks laborator tekshiruvlar o‘tkazildi: umumiy qon tahlili, temir, ferritin, vitamin B12, S-reaktiv oqsil va boshqalar. Guruhlar o‘rtasida anemiyaning turlari va og‘irligida sezilarli farqlar aniqlandi, bu diagnostika va terapiyada individual yondashuv zarurligini ta‘kidlaydi. Tadqiqot natijalari geriatriya shifokorlari va laboratoriya mutaxassislari uchun foydali bo‘lishi mumkin.

Kalit so‘zlar: anemiya, qariya bemorlar, laborator diagnostika, gemoglobin, ferritin, vitamin B12, yallig‘lanish, yoshga bog‘liq xususiyatlar, terapiya monitoringi

Введение: Анемия является распространённым состоянием у пожилых людей и часто остаётся недодиагностированной. С возрастом изменяются не только частота, но и тип анемии, а также её клиническое течение. Правильная интерпретация лабораторных показателей позволяет не только своевременно выявить анемию, но и определить её тип, тяжесть, а также монитировать эффективность проводимой терапии.

Цель исследования: Оценить возрастные особенности клинико-лабораторных проявлений анемии у пожилых пациентов с использованием ключевых лабораторных показателей, а также выявить различия в типе и тяжести анемии у лиц в возрасте 60–74 лет и 75 лет и старше.

Задачи исследования: Изучить частоту и тип анемий в разных возрастных группах пожилых пациентов. Сравнить лабораторные показатели (Hb, MCV, ферритин, В12, СРБ и др.) у пациентов в возрасте 60–74 лет и 75 лет и старше. Оценить связь между возрастом, типом анемии и лабораторными параметрами. Определить информативность лабораторных показателей в мониторинге терапии.

Материалы и методы: В исследование были включены 60 пожилых пациентов с лабораторно подтвержденной анемией, проходившие обследование в условиях стационара. Пациенты были разделены на две возрастные группы: Группа 1-30 пациентов в возрасте от 60 до 74 лет; Группа 2 -30 пациентов в возрасте 75 лет и старше. Критерием включения в исследование являлось снижение уровня гемоглобина менее 130 г/л у мужчин и менее 120 г/л у женщин. Всем пациентам был проведен комплекс лабораторных исследований: Общий анализ крови (гемоглобин, гематокрит, эритроциты, MCV, MCH, ретикулоциты); Биохимические маркеры анемии: железо сыворотки, ферритин, ОЖСС; Уровень витамина В12 и фолиевой кислоты; С-реактивный белок (СРБ), СОЭ; Дополнительно: гомоцистеин, ЛДГ, билирубин, креатинин — по показаниям. Статистическая обработка данных проводилась с использованием программного обеспечения SPSS. Использовались t-критерий Стьюдента и χ^2 -критерий. Статистическая значимость принималась при $p < 0,05$.

Результаты: В исследование были включены 60 пожилых пациентов с анемией, разделённые на две возрастные группы: 60–74 года (группа 1) и 75 лет и старше (группа 2). Средний уровень гемоглобина в группе 1 составил $110,2 \pm 12,5$ г/л, в группе 2 - $105,6 \pm 14,7$ г/л, что не достигало статистической значимости ($p = 0,12$)(1-таблица).

Средний объем эритроцита (MCV) был значительно выше в группе 2 ($89,7 \pm 8,2$ фл), по сравнению с группой 1 ($85,3 \pm 7,6$ фл) ($p = 0,03$), что указывает на тенденцию к увеличению макроцитарности с возрастом.

Уровень ферритина в группе 1 был значительно выше ($45,1 \pm 22,3$ нг/мл) по сравнению с группой 2 ($30,8 \pm 18,5$ нг/мл) ($p = 0,01$), что отражает более выраженный дефицит железа у старших пациентов.

Концентрация витамина В12 в группе 2 была ниже ($265,7 \pm 90,2$ пг/мл), чем в группе 1 ($320,5 \pm 85,4$ пг/мл) с достоверной разницей ($p = 0,02$), подтверждая более частое выявление витаминного дефицита у пациентов старшей возрастной группы.

Показатель С-реактивного белка (СРБ) был значительно выше в группе 2 ($11,4 \pm 6,8$ мг/л) по сравнению с группой 1 ($5,2 \pm 3,1$ мг/л) ($p < 0,001$), что свидетельствует о более выраженном воспалительном компоненте у пожилых старшей возрастной категории (2-таблица).

Таким образом, результаты анализа демонстрируют, что с увеличением возраста у пациентов меняются типы анемии -наблюдается смещение от железодефицитной к более выраженной витаминной и воспалительной патологии.

Таблица 1.

Основные демографические характеристики пациентов

Показатель	Группа 1 (60–74 года)	Группа 2 (≥ 75 лет)	р-значение
Количество пациентов	30	30	—
Средний возраст, лет	$67,5 \pm 4,2$	$79,8 \pm 3,6$	$<0,001$
Мужчины, n (%)	15 (50%)	12 (40%)	0,42
Женщины, n (%)	15 (50%)	18 (60%)	0,42

Таблица 2.

Лабораторные показатели анемии в группах

Показатель	Группа 1 (60–74 года)	Группа 2 (≥ 75 лет)	р-значение
Гемоглобин, г/л	$110,2 \pm 12,5$	$105,6 \pm 14,7$	0,12
MCV, фл	$85,3 \pm 7,6$	$89,7 \pm 8,2$	0,03*
Ферритин, нг/мл	$45,1 \pm 22,3$	$30,8 \pm 18,5$	0,01*
Витамин В12, пг/мл	$320,5 \pm 85,4$	$265,7 \pm 90,2$	0,02*
СРБ, мг/л	$5,2 \pm 3,1$	$11,4 \pm 6,8$	$<0,001^*$

Выводы: Тип и тяжесть анемии у пожилых существенно варьируют в зависимости от возраста. Лабораторные показатели позволяют проводить раннюю дифференциальную диагностику анемии и контролировать эффективность терапии. У пациентов старческого возраста чаще выявляется анемия хронических заболеваний, что подтверждается повышением СРБ и нормоцитарным типом анемии. Витамин В12-дефицитная анемия чаще встречается в старшей возрастной группе и требует активного выявления. Практическая значимость. Результаты исследования могут быть использованы врачами общей практики, гериатрами и лабораторными диагностами для оптимизации диагностики и мониторинга анемии у пожилых пациентов с учётом возрастных особенностей.

Список литературы:

1. Guralnik JM, Eisenstaedt RS, Ferrucci L, Klein HG, Woodman RC. Prevalence of anemia in persons 65 years and older in the United States: evidence for a high rate of unexplained anemia. *Blood*. 2004;104(8):2263-2268.
2. Patel KV. Epidemiology of anemia in older adults. *Semin Hematol*. 2008;45(4):210-217.
3. Goodnough LT, Schrier SL. Evaluation and management of anemia in the elderly. *Am J Hematol*. 2014;89(1):88-96.
4. Thomas DR. Anemia in the elderly. *Am J Clin Nutr*. 2001;73(4):575-578.
5. Artz AS, Thirman MJ. Anemia in the elderly. *Curr Opin Hematol*. 2010;17(3):198-203.
6. Andrès E, Serraj K, Noel E, et al. Anemia of chronic disease in the elderly. *Eur J Intern Med*. 2008;19(2):88-92.
7. Price EA, Mehra R, Holmes TH, Schrier SL. Anemia in older persons: etiology and evaluation. *Blood Cells Mol Dis*. 2011;46(2):159-165.
8. Carmel R. Vitamin B12 deficiency. *N Engl J Med*. 2012;368(2):149-160.
9. Short MW, Domagalski JE. Iron deficiency anemia: evaluation and management. *Am Fam Physician*. 2013;87(2):98-104.
10. Weiss G, Goodnough LT. Anemia of chronic disease. *N Engl J Med*. 2005;352(10):1011-1023.
11. Culleton BF, Manns BJ, Zhang J, et al. Impact of anemia on hospitalization and mortality in older adults. *Blood*. 2006;107(10):3841-3846.
12. Penrod JD, Litke A, Laporte A, D'Agostino RB Sr, Feinberg B, Deyo RA. Clinical and economic outcomes of anemia in older adults. *Arch Intern Med*. 2004;164(14):1530-1537.
13. Gaskell H, Derry S, Moore RA, McQuay HJ. Prevalence of anemia in older persons: systematic review. *BMC Geriatr*. 2008;8:1.